

**ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ТРУДНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ**

**INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO
PRESCHOOL CHILDREN: DIFFICULTIES OF IMPLEMENTATION**

ВИЛКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат педагогических наук,
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова.*

ЕЛЬКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

детская студия английского языка "Английский класс" г. Киров.

VILKOVA LYUDMILA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences,
Nizhny Novgorod Linguistics University named after N.A. Dobrolyubov.*

ELKINA EKATERINA SERGEEVNA,

Children's English language studio "English class" of Kirov.

В данной статье рассматриваются проблемы реализации интегративного подхода к обучению дошкольников. Обосновывается значимость данного подхода для дошкольного возраста и преподавания иностранного языка. Определяется специфика, принципы проектирования и содержание занятий по иностранному языку с учетом возрастных особенностей детей при использовании интегративного подхода. Анализируются учебно-методические комплексы с целью выявления элементов интеграции. Обобщается опыт педагогов дошкольных образовательных учреждений и выявляются трудности реализации интегративного подхода, связанные с подготовкой к занятиям, обучением педагогов, отсутствием методических комплексов, несогласованности программ обучения предметов.

This article discusses the problems of implementing an integrative approach to teaching preschoolers. The importance of this approach for preschool age and foreign language teaching is substantiated. The specifics, design principles and content of foreign language classes are determined, taking into account the age characteristics of children using an integrative approach. Educational and methodological complexes are analyzed in order to identify the elements of integration. The experience of teachers of preschool educational institutions is summarized and the difficulties of implementing an integrative approach associated with preparing for classes, educating teachers, the lack of methodological complexes, and inconsistency in teaching programs of subjects are revealed.

Ключевые слова: *интегративный подход, иностранный язык, дошкольный возраст, организация обучения, подготовка педагогов.*

Key words: *integrative approach, foreign language, preschool age, organization of education, teacher training.*

Ведущим звеном становления современной личности является гуманитарная составляющая обучения. Именно она позволяет сформировать способность к нестандартному, творческому, свободному мышлению и стремление к самосовершенствованию. Изучение иностранного языка — это часть общего гуманитарного развития личности. Обучение иностранному языку детей дошкольного возраста является сложным и многогранным процессом. Существует множество различных подходов к организации обучения, одним из которых является интегративный подход.

Интегративный подход к обучению иностранному языку предполагает объединение различных видов деятельности и использование разнообразных учебных материалов. Он основан на принципе естественного приобретения языка, что позволяет детям лучше понять и запомнить новые слова и конструкции.

Иностранный язык как предмет создает наилучшие условия для эффективного внедрения интегративного подхода. Он совместим с большим количеством видов деятельности и познания, что позволяет изучать иностранный язык с множества разных сторон. Занятия по иностранному языку удачно объединяются с большим количеством дошкольных занятий: окружающий мир, развитие речи, чтение и литература, математика, физкультура и ритмика, творческие занятия, история, быт и культура стран изучаемого языка.

Применение интегративного подхода важно при обучении иностранному языку детей дошкольного возраста. Особенно потому, что дошкольный возраст — это сенситивный период для формирования у детей представлений об окружающем мире. Таким образом, упор на формирование свободной, творческой, самостоятельной личности, способной к эффективной коммуникации, в том числе межкультурной, необходимо делать в дошкольном периоде.

Однако в настоящее время остаётся нерезализованной концепция полной интегративной программы для учащихся ДООУ, которая включала бы в себя различные аспекты языковой подготовки, отсутствуют соответствующие программы, учебно-методические комплексы, дополнительные учебные материалы.

Актуальность данной работы обусловлена наличием трудностей у преподавателей иностранных языков в ДООУ в процессе реализации интегративного подхода, необходимого для повышения результатов обучения и воспитания современной личности в соответствии с ФГОС.

Цель данной работы выявить причины, препятствующие эффективному применению интегративного подхода при обучении дошкольников иностранному языку.

Для достижения данной цели использовались теоретические методы (анализ научной и педагогической литературы по теме, изучение образовательных программ, обобщение, сравнение) и эмпирические (наблюдение, обсуждение изучаемой проблемы с педагогами ДООУ г. Кирова, изучение педагогической документации).

Вопросы интеграции наук нашли отражение в работах многих исследователей (Б.М. Кедров, Т.С. Комарова, С.Д. Сажина, Л.В. Трубайчук, М.С.Пак и др.) [1; 5]. Интегративный подход рассматривается как равноправная и равномерная комбинация похожих, родственных тем в учебных предметах, изучение которых взаимно переплетается на каждом этапе обучения. Под интегративным обучением понимают «воспитательно-образовательный процесс, построенный на усилении взаимосвязей всех его компонентов, прежде всего, содержания разных предметных областей, отражающего в той или иной степени целостную картину мира в его естественных взаимосвязях и взаимозависимостях» [5, с. 39].

Интегрированные занятия отличаются нестандартной формой, которая не только интересна, но и способствует поддержанию высокого уровня внимания учащихся на протяжении всего урока.

Интегрированные занятия обладают уникальной формой, которая не только увлекательна, но и помогает поддерживать высокий уровень внимания учеников на протяжении

всего урока. Этот подход позволяет снизить напряжение, уменьшить утомляемость, повысить интерес к обучению и мотивацию. Он также влияет на развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления и речи, формирование коммуникативных навыков. Важным аспектом является поощрение творческой активности учащихся. Наибольший эффект от таких занятий достигается при их регулярном проведении [2].

Для образования детей дошкольного возраста важно включать как знакомые им области, так и новые, которые вызывают у них интерес. При проектировании интегрированных уроков необходимо определить соотношение между знакомым и новым материалом. Новый материал должен быть основан на опыте и актуальных знаниях детей, для возможности применения этого опыта в проблемных ситуациях [4].

Обратим внимание, что разработка интегрированного занятия имеет свою специфику, например: определение областей, интеграция которых будет способствовать формированию у ученика целостного представления об изучаемом объекте; анализ и выбор содержания из этих областей; выделение общих или сходных тем в программе для каждого направления; разработка задач, способствующих развитию; использование разнообразных видов деятельности, способных интегрироваться друг с другом и т.д. [7].

Результативность овладения детьми иностранным языком значительно повышается при обучении в рамках его интеграции с ведущими для данного возраста видами деятельности (игра, общение), значимыми видами деятельности (рисование, ритмика, музыка) и с использованием лингвострановедческого аспекта. Более того, такое предъявление учебного материала будет способствовать становлению психологических функций ребенка, повышению уровня мотивации к изучению иностранного языка и его общему развитию в целом [3, 6].

Насколько реально организовать такие занятия в ДООУ с использованием современных учебно-методических комплексов? С какими трудностями встречаются учителя при реализации интегративного подхода в ДООУ?

Обобщение педагогического опыта выявило следующие проблемы:

– Необходимость согласования программы изучения иностранного языка с программами других областей при реализации интегративного подхода. Нередко возникают сложности в поиске компромисса между углубленным изучением языка и выполнением требований других предметов;

– Постоянный поиск и создание разнообразных материалов для занятий, что значительно увеличивает количество времени при подготовке. Анализ УМК, которые по своему содержанию могут использоваться для обучения детей дошкольного возраста, показывает наличие тех или иных элементов интеграции: например, наличие творческой работы, использование аудиоматериалов (песенок) с движениями, формирование математических представлений, знакомство с окружающим миром.

Тем не менее, ни один УМК для детей данного возраста не содержит лингвострановедческий компонент. В качестве недостатков можно отметить малое количество творческих работ, отсутствуют или присутствуют в малом количестве различные игры (хотя игра – ведущий вид деятельности дошкольника), нет инсценировок, мало музыкального материала. Недостаток подходящего материала можно увидеть на примере темы “My farm” из УМК “First Friends”. Что предполагает учебник: двигательная активность (одна песенка на повторение и выполнение ритмичных движений); игровая деятельность (две игры формата “listen and find”); окружающий мир (знакомство с некоторыми животными фермы). В данной теме полностью отсутствует лингвострановедческий компонент, не предполагается творческих работ, практически нет игр, упражнений на моторику и пр.

Очевидно, что ни один УМК не закрывает полностью потребности реализации интегративного подхода. Учителю следует долго и тщательно готовиться к уроку, чтобы выстроить его в интегративном ключе, что предполагает:

– Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Проблемы с концентрацией внимания, памятью, усидчивостью и т.д. у детей могут затруднить процесс обучения. Педагогам необходимо быть готовыми к таким ситуациям и адаптировать свои методы работы в соответствии с потребностями каждого ребенка;

– Постоянное обновление своих знаний и навыков. Обучение иностранному языку – это динамичный процесс, и педагогам необходимо быть в курсе последних тенденций и методик обучения. Они должны постоянно совершенствовать свои навыки и обновлять свои знания, чтобы эффективно работать с детьми;

– Подготовку специалистов, способных интегрировать знания из различных областей и создавать увлекательные уроки, сочетающие в себе изучение языка и другие виды деятельности.

Таким образом, разработка и создание методических комплектов, направленных на проведение занятий для детей дошкольного возраста с использованием интегративного подхода, и качественная подготовка не только облегчат задачу учителя, но и усилят эффективность его работы и повысит результативность занятий. Внедрение интегративного подхода в процесс образования детей повысит их увлеченность предметом, мотивацию, интерес и будет способствовать наилучшему усвоению материала, что в свою очередь приведет к наилучшим результатам обучения и воспитанию активной, увлеченной, развитой личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермакова Л.А. Интегративный подход к обучению: прошлое и настоящее // Современная педагогика. 2016. № 7. С. 42-45.
2. Журавлева И.В. К вопросу об интегративном подходе к обучению иностранному языку // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 2. С. 124-127.
3. Киселева О.И. Интегративный подход к раннему обучению дошкольников иностранному языку // Актуальные вопросы современной науки: Сборник статей по материалам X междунар. научно-практ. конф. В 4-х частях, Томск, 12 марта 2018 года. Т. 4. Томск. 2018. С. 41-51.
4. Копылова Е.В. Природосообразное обучение иностранному языку детей старшего дошкольного возраста в контексте требований ФГОС до // Педагогическое образование в России. 2019. № 4. С. 50-57. DOI 10.26170/ro19-04-06.
5. Кочурова И. С. Современные педагогические исследования внедрения процесса интеграции в систему дошкольного образования // Вестник Шадринского гос. пед. универ-та. 2016. №1 (29). С. 37-42.
6. Павлова Л.В. Интегративный подход в обучении детей дошкольного возраста иностранному языку // Инновационная наука. 2016. №12-3. С. 84-86.
7. Соколова С.Г. Особенности организации интегрированных уроков в начальной школе // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2017. №3-1 (95). 7 с.

© Вилкова Л.В., Елькина Е.С., 2024.